

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 970 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
External factors influencing the competitiveness of the textile industry.....	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonaga moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujaborova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	
Davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish.....	810
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li	
Raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida yer resurslarini boshqarish.....	815
Aslonov Azizbek Faxritdin o'g'li	
Региональный туризм в самарканде, анализ проведенных экскурсий и его перспективы развития.....	824
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Абдуллаходжаев. А., Шодиева Ш., Абдуллаходжаева А.Ш.	
Ways of developing branding process in higher educational institutions.....	832
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotida elektron tijoratning tutgan o'rni.....	838
Sodiqov Abdulhafiz	
Yevropa ittifoqida kambag'allikni baholash metodologiyasi va uning o'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	847
Durdona Davletova	

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalar tahlilining o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Nurmanov Yarkin Anorboyevich	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash yo'llari.....	860
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
O'zbekistonda ko'chmas mulklar qiymatini garov maqsadida baholashning muommolari	866
Muxtorov Muhammadjon Muhsinjon o'g'li, Aktamov Bobirjon Mardon o'g'li	
Sanoat korxonalarida "yashil iqtisodiyot"ni raqamlashtirish texnologiyalarini joriy etish ahamiyati.....	870
Yusupov Bekzod Ulugbekovich	
Aholi daromadlari taqsimotida tengsizlikning vujudga kelishi va uning nazariy jihatlarini.....	875
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
FURE algoritmi orqali post-kvant xavfsizlik tizimlarining xavfsizligini oshirish.....	881
Shukhrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich	
Global pandemiyadan keyingi davrdagi monetar siyosatning asosiy jihatlarini.....	884
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
IT xizmatlarni eksport qiluvchi korxonalarni soliqqa tortishni takomillashtirish.....	896
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Methods of credit to the service sphere by commercial bank.....	901
Nurmukhammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda mehnat bozori infratuzilmasini samarali rivojlantirish yo'llari.....	908
Bozorov Akmal Amonovich, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Bojxona organlari faoliyatida bojxona menedjementi tushunchasi va uning ilmiy-nazariy asoslari	915
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Korporativ munosabatlar ishtirokchilari o'rtasida samarali hamkorlikni tashkil etishning institutsional mexanizmlarini takomillashtirish.....	920
Ismailov Allayor Rashidovich	
Прямой маркетинг в новой цифровой реальности – эффективные стратегии прямого маркетинга для завоевания аудитории.....	929
Маматкулова Шоира Джалоловна	
O'zbekistonda soliq mamuriyatchiligini takomillashtirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikka erishishning ustuvor yo'nalishlari.....	935
Valiyeva Sayyora Xushbakovna	
Green economy and international cooperation: global initiatives and agreements.....	939
Nazarova Ra'no Rustamovna, Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida sanoat korxonasida ekologik hisobni rivojlantirish nazariyasi	946
Hatidje Nasirova	
Yashil moliyalashtirish va yashil obligatsiyalar	953
Maxtimova Zarafshon Olloyorovna, Ro'ziyeva Maftuna Yusufvna	
Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot samaradorligidagi o'rni va ahamiyati.....	958
Ajamilova Nigora Asametdinovna	
Aholining unumli bandligi darajasini oshirish: xalqaro maqsadlar sari qadamlar.....	962
Qurbonov Samandar Pulatovich	

AHOLINING UNUMLI BANDLIGI DARAJASINI OSHIRISH: XALQARO MAQSADLAR SARI QADAMLAR

Qurbonov Samandar Pulatovich

Kambag'allik va mehnat bozori tadqiqotlari instituti doktranti, PhD.

Annotatsiya: Aholining unumli bandlik darajasining oshishi sog'lom iqtisodiyot va yuksak taraqqiy etgan jamiyat mahsulidir. Unumli band shaxslar iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish bilan birga, yashash uchun iste'molga yetarli darajada ish haqi olishini ham kafolatlay oladi. Ushbu maqolada unumli bandlikni oshirishda xalqaro maqsadlar va milliy harakatlarning asosiy jihatlari, ularning shaxs va jamiyat ijtimoiy holatiga huquqiy ta'siri hamda unumli bandlik ko'lamini kengaytirishga qaratilgan strategiyalar tadqiq etilgan. Mazkur tadqiqotda aholi ish bilan bandligini tartibga soluvchi huquqiy asoslar, ulardagi aholi daromadlarini oshirishni nazarda tutuvchi jihatlarga oid tadqiqotlar o'rganilgan va ilmiy yondashuvlar muayyan darajada tizimlashtirilgan. Tadqiqotning ilmiy natijasi sifatida mamlakat aholisining unumli bandligini oshirishga xizmat qiluvchi tavsiyalar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM), Xalqaro Mehnat Tashkilotining konvensiyalari, ish haqi, bandlik siyosati, unumli bandlik, unumli bandlik darajasini oshirish, bandlikning me'yoriy-huquqiy asoslari, ish bilan bandlik kafolati.

Abstract: The increase in the level of productive employment of the population is a result of a healthy economy and a highly developed society. Productively employed individuals not only contribute to economic growth but can also ensure a sufficient level of wages for consumption and a decent standard of living. This article examines the key aspects of international goals and national initiatives aimed at increasing productive employment, their legal impact on the social status of individuals and society, as well as strategies focused on expanding the scale of productive employment.

Within the framework of this study, the legal foundations regulating employment, aspects aimed at increasing the income of the population, and scientific approaches in this field have been analyzed and systematized. As a scientific outcome of the research, recommendations have been proposed to enhance the productive employment of the country's population.

Key words: Sustainable Development Goals (SDGs), International Labor Organization (ILO) conventions, wages, employment policy, productive employment, increasing the level of productive employment, regulatory and legal frameworks of employment, employment guarantees.

Аннотация: Повышение уровня продуктивной занятости населения является результатом здоровой экономики и высокоразвитого общества. Продуктивно занятые лица не только вносят вклад в экономический рост, но и могут гарантировать получение заработной платы, достаточной для потребления и достойного уровня жизни. В данной статье исследуются основные аспекты международных целей и национальных инициатив по повышению продуктивной занятости, их правовое влияние на социальное положение личности и общества, а также стратегии, направленные на расширение масштаба продуктивной занятости.

В рамках данного исследования изучены правовые основы регулирования занятости населения, аспекты, предусматривающие повышение доходов населения, а также систематизированы научные подходы в данной области. В качестве научного результата исследования предложены рекомендации, направленные на повышение продуктивной занятости населения страны.

Ключевые слова: Цели устойчивого развития (ЦУР), конвенции Международной организации труда (МОТ), заработная плата, политика занятости, продуктивная занятость, повышение уровня продуктивной занятости, нормативно-правовые основы занятости, гарантии занятости.

KIRISH

Aholining unumli bandligini oshirish – global jamiyatning hozirgi vaqtdagi eng muhim ijtimoiy-iqtisodiy masalalaridan biridir. Xalqaro maqsadlar va milliy harakatlar bu sohada samarali yo'nalishlar bilan uzviy faollikni talab etadi.

Aholining unumli bandligini oshirishda xalqaro maqsadlar bir nechta xalqaro tashkilotlar tomonidan turli yo'nalishlardagi taklif va tavsiyalar asosida belgilab boriladi.

Eng avvalo, Barqaror rivojlanish maqsadlarini (SDGs) e'tirof etish joiz. Ushbu maqsadlardan 8-maqsad – “Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlash, to‘liq va unumli bandlikni hamda barcha uchun munosib mehnatni rag‘batlantirish” – mehnat sharoitlarini yaxshilash, ish o‘rinlarini yaratish va barcha insonlar uchun teng imkoniyatlarni ta’minlashni nazarda tutadi.

Aholining unumli bandlik darajasini oshirishda Xalqaro Mehnat Tashkiloti faolligini ham alohida ta’kidlash mumkin. Ushbu tashkilot mehnat standartlari va konvensiyalar orqali davlatlarni unumli bandlikni ta’minlashga yo‘naltirilgan siyosatlarini amalga oshirishga chaqirib keladi. Mehnat sharoitlarini yaxshilash, adolatli maosh va ish sharoitlarini ta’minlash asosiy yo‘nalishlaridan hisoblanadi.

Aholining ish bilan bandligi, mehnat sharoitlari va inson resurslari rivojlanishining turli jihatlarini Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari (Sustainable Development Goals) bilan bevosita bog‘liq. 2015-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) tomonidan ishlab chiqilgan Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) qashshoqlik, tengsizlik, iqlim o‘zgarishi, atrof-muhit degradatsiyasi, tinchlik va adolat bilan bog‘liq bo‘lgan global muammolarni hal qilishga qaratilgan 17 ta maqsadni o‘z ichiga oladi.

Ma’lumki, BMT tomonidan ilgari surilgan 17 ta maqsaddan 16 tasini O‘zbekiston bilvosita va ixtiyoriy ravishda qabul qilgan. Barqaror rivojlanish maqsadlarining xalqaro yoki milliy darajada hech qanday yuridik kuchi yo‘q va hech bir davlat ularni bajarish bo‘yicha yuridik majburiyatga ega emas. Qizig‘i shundaki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti nuqtayi nazaridan jahon mamlakatlari Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish bo‘yicha ixtiyoriy majburiyatni his etishadi va har bir mamlakat maqsadlarga erishish yuzasidan jarayonlarning ichki monitoringini olib borib, har ikki yilda bir marta hisobot taqdim etadi. Bu ham, qaysidir ma’noda, jahon mamlakatlarining ushbu yo‘nalishdagi ixtiyoriy intilishlarini ifoda etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Aholining unumli bandligini oshirish iqtisodiy, ijtimoiy va ma’muriy islohotlar bilan bir qatorda, huquqiy asoslar hamda ularning faolligiga ham bog‘liqdir.

Unumli bandlik – bu qonunchilikda taqiqlanmagan, o‘zining ishlab chiqarish va ijodiy mehnatga doir qobiliyatlaridan foydalangan holda, o‘zi va qaramog‘idagilar uchun milliy kambag‘allik chegarasidan yuqori darajadagi iste’mol uchun kafolatli mehnat daromadi keltiradigan faoliyatdir [9].

Iqtisodiyotda mehnat bo‘yicha huquqiy asoslarning muhimligi uchun asosiy sabablardan biri shundaki, mehnat bozorida muhim bo‘lgan muvaffaqiyatsizlik mavjud bo‘lib, bu ishga yollanuvchilar va ish beruvchilar o‘rtasida kelishuvlarning nomutanosibligidir. Binobarin, ko‘p holatlarda ushbu kelishuv ish beruvchilar foydasiga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, mehnat qonunchiligi bozor instituti sifatida uning samarali faoliyat yuritishini tartibga soladi. Albatta, mukammallik tamoyillari ishlaydigan amaldagi mehnat bozori jamiyat va shaxs manfaatlarini nuqtayi nazaridan iqtisodiy jihatdan optimal natijalarni yaratishga qodir emas [1].

Galli R. va Kuchera D. tadqiqotida fuqarolik huquqlari va iqtisodiy rivojlanish o‘rtasida ijobiy bog‘liqlik aniqlangan. Chunki rivojlangan davlatlarda institutsional baza rivojlanmagan davlatlarga qaraganda samaraliroq ishlaydi [2].

Muhamed M.S. va Rosman A.S. tadqiqoti natijalari ish beruvchilar barqaror va uyg‘un mehnat munosabatlarini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydigan asosiy tomon hisoblanishini ko‘rsatadi. Ma’lumki, mehnat munosabatlarining mavjudligi ushbu munosabatlarda ishtirok etuvchi subyektlarning mavjudligiga asoslanadi [3].

“Modern Labour Economics: Theory and Public Policy” (“Zamonaviy mehnat iqtisodiyoti: nazariya va davlat siyosati”) kitobi mualliflari R. Ehrenberg va R. Smit fikriga ko‘ra, iqtisodiyotda mehnat munosabatlari ajratib bo‘lmaydigan ikki tomonlama xususiyatga ega:

O‘zaro to‘ldiruvchi tomon – ishchilar va ish beruvchilar mahsulot yaratish jarayonida bir-birini to‘ldiradi.

Raqobatchilik tomon – ishlab chiqarish jarayoni tugaganidan so‘ng, ishchilar va ish beruvchilar ishlab chiqarishdan olinadigan foyda uchun o‘zaro raqobatlashadi [4].

Bundan tashqari, qonun korxonalarining samarali faoliyat yuritishi uchun mustahkam huquqiy bazani yaratadi, korxonalarining qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qiladi hamda mehnat munosabatlarida ish beruvchilarning huquqlarini boshqarish samaradorligini oshiradi [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda bir qator onlayn ma’lumotlar bazalaridagi ilmiy manbalarda o‘z aksini topgan unumli bandlik va undagi gender masalalariga taalluqli empirik hamda konseptual tadqiqotlar o‘rganilib, ulardagi ilmiy yondashuvlar tizimlashtirildi. Shuningdek, tadqiqot ishida tizimli tahlil, qiyosiy tahlil va monografik tahlil usullari qo‘llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ish bilan bandlik sohasi ko'plab Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) bilan kesishadi va uning roli barqaror rivojlanishga erishishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Inklyuziv va barqaror iqtisodiy o'sishni, to'liq va unumli bandlikni hamda barcha uchun munosib mehnatni ta'minlovchi siyosat ushbu maqsadlarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqsadlarning har biri uchun ko'rsatkichlar ishlab chiqilgan bo'lib, 2015-yilda Barqaror rivojlanish maqsadlarining jami ko'rsatkichlari soni 115 tani tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda ushbu ko'rsatkichlar soni 225 taga yetgan. Buni har bir maqsad qamrovidagi soha va tarmoqlarda yuzaga kelayotgan muammolar hamda ularning yechimi uchun ishlab chiqilayotgan ko'rsatkichlar ortib borishi bilan izohlash mumkin.

Hozirda O'zbekistonda Barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha ko'rsatkichlar 190 tani tashkil etmoqda. Ushbu ko'rsatkichlar ro'yxati islohotlar natijasida ortishi yoki qisqarishi mumkin.

Barcha maqsadlar bevosita va bilvosita aholi ish bilan bandligi holatiga ta'sir etsada, ulardan 9 tasi ushbu soha bilan kesishadi (1-jadval).

1-jadval. Barqaror rivojlanish maqsadlarning (BRM) aholi ish bilan bandligiga xizmat qiluvchi xususiyatlari¹.

T/r	Maqsadlar	Maqsad mazmuni	Aholi ish bilan bandligiga xizmat qiluvchi xususiyatlari
1.	1-BRM: O'ta qashshoqlikka barham berish	Butun dunyoda barcha turdagi qashshoqlikni butkul yo'q qilish	Ish bilan bandlik qashshoqlik va kambag'allikni qisqartirishning asosiy omili bo'lib, adolatli ish haqi va kafolatli ish o'rinlarini yaratish juda bunda muhim o'rin tutadi.
2.	2-BRM: Sog'liq va farovonlik	Barcha aholi sog'lom turmush kechirishi va salomat bo'lishini ta'minlash	Mehnat sohasi tibbiy yordam, xavfsiz mehnat sharoitlarini ta'minlash va ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlash orqali ushbu maqsadga hissa qo'shadi.
3.	4-BRM: Sifatli ta'lim	Har bir insonni qamrab oluvchi odil va yuqori sifatli ta'lim tizimini ta'minlash va ta'lim olishiga rag'batlantirish	Ta'lim va ta'lim olish imkoniyati inson kapitalini rivojlantirish uchun juda muhimdir. Uzluksiz ta'lim va kasbiy ta'lim ish bilan band shaxslarga o'zgaruvchan mehnat bozorlariga moslashishga yordam beradi.
4.	5-BRM: Gender tenglik	Gender tenglikni ta'minlab, barcha ayol va qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish	Bu ish joyida gender tengligini, shu jumladan teng mehnatga teng haq to'lashni va ayollarning mehnatdagi ishtirokini qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi.
5.	8-BRM: Munosib mehnat va iqtisodiy o'sish	Oldinga intiladigan, keng qamrovli va barqaror iqtisodiy o'sish hamda aholining to'laqonli unumli bandligi va munosib mehnat qilish imkoniyatlarini ta'minlash	Ish bilan bandlik sohasiga to'g'ridan-to'g'ri tegishli bo'lgan ushbu maqsad munosib ish o'rinlari yaratish, tadbirkorlik, ijodkorlik, innovatsiyalarni joriy etish asosida mehnat daromadlarini oshirishga imkoniyatlar yaratishda muhim o'rin tutadi.
6.	10-BRM: Tengsizliklarni kamaytirish	Mamlakatlar o'rtasidagi va ichida mavjud bo'lgan tengsizlikni qisqartirish	Mehnat bozori inklyuziv yollash amaliyoti, ozchilik va marginal guruhlarini qo'llab-quvvatlash va adolatli ish haqi orqali tengsizliklarni kamaytirishda rol o'ynaydi.
7.	13-BRM: Iqlim o'zgarishlariga qarshi kurash	Iqlim o'zgarishi va uning oqibatlariga qarshi kurash bo'yicha tezkor choralarini ko'rish	Barqaror sanoat va yashil texnologiyalarda ish o'rinlari muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, korxonalar va tashkilotlar o'z faoliyatlarida barqaror amaliyotlarni qo'llashlari mumkin.
8.	16-BRM: Tinchlik, adolat va samarador institutlar	Tinchliksevar va ochiq jamiyat qurishga ko'maklashish	Adolatli mehnat amaliyoti, jumladan, majburiy va bolalar mehnatiga barham berish adolatli jamiyatga yordam beradi.
9.	17-BRM: Barqaror maqsadlar yo'lida hamkorlik	Barqaror taraqqiyot yo'lidagi xalqaro hamkorlikni jadallashtirish	Hukumatlar, xususiy sektor va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi hamkorlik inklyuziv va barqaror mehnat bozorini rivojlantirishi mumkin.

1 Muallif tomonidan tizimlashtirilgan

Barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha ishlanayotganda mamlakatlar quyidagi tamoyillarga rioya etishlari talab etiladi:

1. Inson huquqlariga asoslangan yondashuv;
2. Hech kimni ortga tashlab qo'ymaslik;
3. Gender tengligi va ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish.

Jahon mamlakatlari oldida turgan Barqaror rivojlanish maqsadlarining eng dolzarblaridan biri bu 1-maqсад – “Qashshoqlikka barham berish” bo'lib, bugungi kunda ushbu maqsad “qashshoqlik”, “kam ta'minlanganlik” yoki “kambag'allik” ko'rsatkichlari bilan uzviy bog'liqdir.

2015–2022-yillarda O'zbekiston milliy mezonlari bo'yicha kambag'allik darajasi 30,4 foizdan 14,1 foizga pasaygan [6]. 2023-yilda esa kambag'allar ulushi 14,1 foizdan 11,0 foizga tushganligini ko'rish mumkin [7].

Ta'lim qamrovi, sog'liqni saqlash sifati, iqtisodiy o'sish va aholi ish bilan bandlik darajasiga bog'liq bo'lgan ushbu maqsadga erishish bo'yicha O'zbekistonda ham tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston davlat ta'lim qamrovi bo'yicha jahon mamlakatlari ichida yetakchi pozitsiyani saqlab turibdi. Chunki “O'zbekiston aholisining 99 foizdan ziyodi o'qish-yozishni biladi, savodli. Masalan, Afrika davlatlari bilan taqqoslaganda, hatto Yevropaning ayrim davlatlari bilan taqqoslaganda ham, ulardan orqada emasligimizni ko'rsak bo'ladi” [8].

Biroq, aholi bandligining sifati ko'rsatkichlari bo'yicha qaralsa, unumli bandlikni munosib mehnat tamoyillari asosida ta'minlash butun dunyoda dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

1-rasmda 2013-yildan 2023-yilgacha davlat va nodavlat sektorlarida ish bilan band aholi sonining taqsimoti ko'rsatilgan. Umuman olganda, nodavlat sektorda ish bilan band aholining ulushi davlat sektoriga nisbatan ancha yuqori ekani ko'rinib turibdi. Bu har bir yilda kuzatilgan barqaror tendensiya bo'lib, nodavlat sektor iqtisodiyotda asosiy ish o'rinlarini ta'minlab kelmoqda.

- 2013-yilda davlat sektorida ish bilan band aholi soni 2 341,2 ming kishini tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 2 567,4 ming kishiga yetgan. Bu ko'rsatkichning bir oz oshganini ko'rsatmoqda.

- Nodavlat sektorda esa 2013-yilda ish bilan band aholi soni 10 182,2 ming kishini tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 11 446,8 ming kishigacha ko'paygan. Bu nodavlat sektorning iqtisodiyotdagi asosiy ish o'rinlarini ta'minlovchi sektor ekanligini tasdiqlaydi.

Nodavlat sektorda ish bilan bandlik barqaror ravishda o'sib borayotgan bo'lsa-da, davlat sektoridagi bandlikda sezilarli o'zgarishlar kuzatilmagan. Bu tendensiya xususiy sektorning rivojlanishi va tadbirkorlikka bo'lgan e'tiborning ortishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Davlat sektori ish o'rinlari barqarorligini saqlab tursa, nodavlat sektor ish o'rinlari yaratishda iqtisodiyotda yetakchi o'rinni egallab kelmoqda (1-rasm).

1-rasm. 2013-2023-yillar davomida O'zbekistonda davlat va nodavlat sektorida band aholi dinamikasi, ming kishi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 22-dekabrda "Ishga joylashtirishga muhtoj aholi sonini aniqlash, shu jumladan, uy xo'jaliklarini mehnat bilan bandlik masalalari bo'yicha o'rganishlar o'tkazish, shuningdek, mehnat resurslari, bandlik va aholini ishga joylashtirish balansini shakllantirish metodikasini takomillashtirish to'g'risida"gi 1011-son²

qarori 4-ilovasida tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasining mehnat resurslari, bandlik va aholini ishga joylashtirish balansini ishlab chiqish hamda ishga joylashtirishga muhtoj, mehnat bilan band bo'lmagan aholini hisoblash metodikasi bo'yicha ishga joylashtirishga muhtoj, mehnat bilan band bo'lmagan shaxslar (ishsizlar) soni mehnat resurslari sonidan mehnat bilan bandlar sonini va iqtisodiy faol bo'lmaganlar sonini chiqarib tashlagan holda aniqlanadi.

Ma'lumki, yuqori darajadagi ishsizlik ish o'rinlari yetarli emasligini ko'rsatadi, past ko'rsatkich esa to'liq bandlikni ifodalaydi.

Yuqori ishsizlik mehnat bozorida kamroq maosh evaziga ishlashga tayyor odamlarning ko'payishiga olib kelishi mumkin, bu esa ba'zan umumiy mehnat unumdorligini pasaytirishi mumkin. Boshqa tomondan, ishsizlik darajasi past bo'lsa, ish beruvchilar o'z xodimlarini o'qitish va rivojlantirishga ko'proq sarmoya kiritishlari mumkin, bu esa samaradorlikni oshiradi.

2-rasmda 2013-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasidagi ishsizlar soni (ming kishi) bo'yicha ma'lumotlar berilgan. 2013-yilda ishsizlar soni 639,7 ming kishini tashkil qilgan bo'lsa, 2020-yilgacha bu ko'rsatkich izchil o'sib borgan va 2020-yilda eng yuqori daraja – 1561,0 ming kishi qayd etilgan. Bu davrda iqtisodiy va ijtimoiy omillar ishsizlikning oshib borishiga olib kelgan bo'lishi mumkin. 2021-yildan boshlab ishsizlar soni pasaya boshlagan. 2021-yilda ishsizlar soni 1441,8 ming kishiga tushgan va 2023-yilga kelib, bu raqam yanada kamayib, 1024,1 ming kishini tashkil qilgan (2-rasm).

2-rasm. O'zbekiston Respublikasidagi 2013-2023-yillarda ishsizlar soni dinamikasi (ming kishi).

Shuningdek, 2023-yilda ishsizlik 2020-yildagi yuqori darajadan ancha kamaygan, bu esa iqtisodiyotdagi ijobiy o'zgarishlar bilan izohlash mumkin.

Ma'lumki, milliy mehnat bozori moslashuvchanligi yuqori bo'lgan iqtisodiyotda ishsizlik darajasi tez o'zgarishi mumkin, bu esa ishchi kuchi talabi va taklifi o'rtasida yanada samarali moslashish imkonini beradi.

Shunday qilib, ishsizlik darajasi va dinamikasi aholining samarali bandligiga kompleks ta'sir ko'rsatadi, shuningdek, ish o'rinlarining mavjudligiga hamda mehnat resurslarining sifati va samaradorligiga sezilarli ta'sir qiladi.

Ishsizlikni keltirib chiqaruvchi eng faol omillardan biri – teng mehnatga teng haq to'lanmaslik illatidir.

Barqaror rivojlanish maqsadlarini faol amalga oshirishda nafaqat milliy, balki xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan standartlarning ham roli muhim. Ayniqsa, Xalqaro Mehnat Tashkilotining konvensiyalari aholi unumli bandlik darajasiga sezilarli ta'sir etadi. Xususan, XMTning 100-sonli "Teng haq to'lash to'g'risida"gi konvensiyasi (1951-yil) muhim xalqaro hujjat bo'lib, ish haqini kamsitishga barham berish va teng qiymatdagi

2 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика Агентлиги маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

ish uchun teng haq to'lashni ta'minlashga qaratilgan. Konvensiya jinsidan qat'i nazar, barcha ishchilar uchun teng qiymatdagi mehnat uchun teng haq to'lashni ta'minlashga qaratilgan.

Teng ish haqi deganda xodimlarga jinsiga qarab kamsitmasdan, teng qiymatdagi ish uchun to'lanadigan haq tushuniladi. Bunga asosiy ish haqi ham, ish beruvchi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita to'lanadigan har qanday qo'shimcha to'lovlar, mukofotlar va nafaqalar kiradi.

Shuningdek, ushbu konvensiyada "bir xil qiymatdagi mehnat" tushunchasi ham kiritilgan bo'lib, bu bir xil mahorat, kuch, mas'uliyat talab qiladigan va bir xil sharoitlarda bajariladigan ishni anglatadi (3-rasm).

3-rasm. Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT)ning umumli bandlikka oid asosiy konvensiyalari va tavsiyalari tasnifi³.

Jahon mamlakatlari teng ish haqini ta'minlash uchun qonunchilik, jamoaviy bitimlar, siyosat va dasturlar, nazorat va monitoring mexanizmlarini o'z ichiga olgan turli usullardan foydalanadi.

Teng haq to'lashni rag'batlantirish uchun jamoaviy bitimlar hamda ish beruvchilar va xodimlar o'rtasidagi maslahatlashuvlarni ilgari surish va turli unsurlardan foydalanish nazarda tutiladi. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

ish haqini kamsitishni taqiqlovchi va teng qiymatdagi ish uchun teng haq to'lashni qo'llab-quvvatlovchi qonunlarni joriy etish hamda amalga oshirish;

ish beruvchilar va xodimlarning teng haq to'lash tamoyillari haqida xabardorligini oshirish uchun ta'lim institutlari va dasturlarini tashkil etish;

teng haq to'lash tamoyiliga rioya etilishini baholash va buzilishlar aniqlangan taqdirda ularni bartaraf etish choralarini ko'rish uchun monitoring va hisobot berish mexanizmlarini joriy etish;

gender stereotiplari, ish joylarini ajratish va ish haqining shaffofligi yo'qligi kabi teng ish haqiga to'sqinlik qiluvchi omillarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish;

kasaba uyushmalari va ish beruvchilar tashkilotlarini mehnatga haq to'lashning teng siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishga jalb qilish;

ish haqini kamsitish bilan bog'liq muammolarni muhokama qilish va hal qilish uchun ijtimoiy muloqotni rivojlantirish.

XMT 100-sonli konvensiyasi adolatli va munosib mehnatning asosiy elementi sifatida teng qiymatdagi ish uchun teng haq to'lash muhimligini ta'kidlaydi. Uning maqsadi gender bo'yicha ish haqi farqlarini bartaraf etish va yanada teng hamda inklyuziv mehnat bozorini yaratishga yordam berishdir. A'zo davlatlar ushbu tamoyillarni

3 Муаллиф томонидан тизимлаштирилган

amalga oshirish uchun zarur choralarni ko'rishlari hamda Xalqaro Mehnat Tashkilotiga taraqqiyot haqida muntazam ravishda hisobot berishlari shart.

XMTning "Bandlik siyosati to'g'risida"gi 122-sonli konvensiyasi to'liq, unumli va erkin tanlangan bandlikni rag'batlantirishga qaratilgan asosiy xalqaro hujjatlardan biridir. Ushbu konvensiya a'zo davlatlardan mazkur maqsadlarga erishishga qaratilgan faol bandlik siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishni talab qiladi. 122-sonli konvensiyaning asosiy qoidalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Birinchidan, to'liq bandlikni ta'minlash, ya'ni bandlik siyosati ishlashga tayyor va qodir har bir kishini ish bilan ta'minlashga intilishi kerak. Bunga yangi ish o'rinlarini yaratish hamda ishchi kuchidan samarali foydalanish kiradi.

Ikkinchidan, unumli bandlikka erishishni ta'minlash, ya'ni ish o'rinlari unumli bo'lishi lozim, ular iqtisodiy o'sishga va ishchilar farovonligiga hissa qo'shishi kerak.

Uchinchidan, har qanday ish erkin tanlangan bo'lishi lozim. Ishchilar majburlash va kamsitishsiz o'z ishini erkin tanlash imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak.

Konvensiyaga muvofiq, bandlik siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish tamoyillari ish beruvchilar hamda ishchilar vakillari bilan maslahatlashuv yo'li bilan olib borilishi ta'kidlangan. Bu barcha tomonlarning manfaatlarini hisobga olish va muvozanatli qarorlarga erishishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fikrimizcha, unumli bandlik shunchaki ish bilan band bo'lish emas, balki odamlar uchun yaxshiroq hayot yo'li hamda iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning katalizatoridir. Muammolarni hal qilish va samarali strategiyalarni amalga oshirish orqali islohotchilar, ish beruvchilar va tegishli institutlar har bir inson munosib turmush kechirishi, mehnatiga yarasha munosib ish haqi olishi va gullab-yashnayotgan iqtisodiyotning afzalliklaridan bahramand bo'lish imkoniyatiga ega bo'lgan muhitni yaratishi mumkin.

Shuning uchun unumli bandlikni oshirishda asosiy e'tiborni daromad olish uchun ko'proq soat ishlash masalasiga emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda muhim bo'lgan resurslar (mehnat, vaqt va kapital)dan samarali foydalanish orqali daromadni oshirishga qaratish lozim. Bunda gender xususiyatlar shaxs mehnat daromadini oshirishga to'siq bo'lmasligi kerak.

Shuningdek, bandlik siyosati mamlakatning umumiy iqtisodiy va ijtimoiy siyosati bilan uzviy bog'liq bo'lishi kerakligi ham ta'kidlangan. Bunga iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, ta'lim va kadrlar tayyorlashni takomillashtirish, ijtimoiy himoya choralarni amalga oshirish kiradi.

Aholi bandligiga ko'maklashish chora-tadbirlari sifatida inson resurslarini rivojlantirish, tadbirkorlik va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlari yaratishning asosiy manbai bo'lgan kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, shuningdek, zaif guruhlarni qo'llab-quvvatlash kabilar XMT konvensiyalarida keltirib o'tilgan.

Yoshlar, xotin-qizlar, nogironligi bo'lgan shaxslar va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj boshqa qatlamlari bandligini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratish lozim.

Ushbu konvensiyada eng muhim jihatlardan biri shundaki, bandlik siyosati bo'yicha monitoring va baholashda XMTga a'zo davlatlar o'zlarining bandlik siyosati natijalarini muntazam kuzatib borishlari va baholashlari kerak. Bu muammolarni aniqlash hamda belgilangan maqsadlarga erishish uchun siyosatni o'zgartirishda zarur hisoblanadi.

Aholining unumli bandlik darajasini oshirishda barcha omillar qatorida huquqiy asoslarga ham e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etib, quyidagilarni tavsiya etish mumkin:

Birinchidan, Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) standartlarini amaliyotga tatbiq etishda halollik, shaffoflik va sifat xususiyatlariga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Ikkinchidan, yuqori daromadli, teng va barqaror mehnat imkoniyatlarini yaratish hamda undan barcha mehnatga layoqati bor insonlar hech qanday cheklavlarsiz foydalana olishini ta'minlash lozim.

Uchinchidan, unumli bandlikni oshirish maqsadida xalqaro mehnat shartnomalariga muvofiqlikni kuchaytirish va mehnat migratsiyasiga oid xalqaro me'yorlarni samarali joriy etish zarur.

To'rtinchidan, mehnat bozorini raqamlashtirish va innovatsiyalarni joriy etish kechiktirib bo'lmaydigan jarayon bo'lib, nafaqat islohotchilar, balki ilmiy va amaliy doiralarda ham bu borada tezroq chora ko'rishlari kerak.

Beshinchidan, amaldagi kasbiy ta'lim va qayta tayyorlash tizimini nafaqat milliy, balki xalqaro darajada rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Aholining unumli bandligini ta'minlashda xalqaro huquqiy asoslar faqat qonunchilikda aks etishi bilan cheklanmasligi, balki ularning amalda to'liq tatbiq etilishi ham muhimdir. Tripartizmning bir a'zosi sifatida davlat mehnat bozorini takomillashtirish, ijtimoiy himoyani kuchaytirish va ta'lim tizimini rivojlantirish orqali ushbu huquqiy asoslarni samarali tatbiq etishi kerak. Xalqaro tajriba va mehnat standartlari asosida mehnat munosabatlarini shakllantirish milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi hamda aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Legal information institute (Qonuniy axborotlar instituti), https://www.law.cornell.edu/wex#labour_law:_an_overview.
2. Galli, Rossana and David Kucera. 2004. "Labour Standards and Informal Employment in Latin America", World Development, Vol. 32(5), pp.809-828.
3. Mohamed, M. S., & Rosman, A. S. B. (2021). The criminal protection of public employees in the united Arab emirates law compared with Islamic law. Linguistics and Culture Review, 5(S3), 154-160. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1380>
4. Ehrenberg, R. and Smith, R. 2003. "Modern Labour Economics, Theory and Public Policy". New York: Addison Wesley, 8th Ed.
5. Nikolova, V., & Sinnyovsky, D. (2019). Geoparks in the legal framework of the EU countries. Tourism management perspectives, 29, 141-147. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2018.11.007>
6. Ўзбекистон миллий мезонлари бўйича камбағаллик даражаси 30,4 фоиздан 14,1 фоизга пасайди. // URL: https://uza.uz/uz/posts/2015-2022-yillarda-milliy-mezon-boyicha-kambagallik-darazhasi-304-foizdan-141-foizga-pasaydi_528044
7. Ўзбекистонда камбағаллик даражаси 11 фоизга тушгани маълум қилинди // URL:<https://kun.uz/kr/85221463>
8. Barqaror rivojlanish: O'zbekistonda qaysi maqsadlarga erishish qiyin, qay biri oson? // URL: <https://brmnnt.uz/uz/newid/330>
9. S.P.Qurbonov. Qishloq hududlarida unumli bandlik tamoyillari asosida aholi daromadlarini oshirish imkoniyatlari. "Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali" ilmiy elektron jurnali, 2023-yil 4-son. 81-92-betlar. Manba: https://laboreconomics.uz/uploads/archive_files/2023-4/1727012448_da268c9b50949fc83c04.pdf
10. www.stat.uz - Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика Агентлиги маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

